

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11175463>

**ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЗНАНИЙ «ИСТОРИИ
ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫХ ПРОЦЕССОВ НЕЗАВИСИМОГО
УЗБЕКИСТАНА» У СТУДЕНТОВ НЕСПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Маматраимов Комил Маматмурод угли

Термезский инженерно-технологический институт

Учитель истории

АННОТАЦИЯ

В данной статье студентам неспециализированных направлений, обучающимся на бакалавриате высшего образования, рассказывается о значении и содержании реформ, реализованных в политико-правовой сфере в первые годы независимости в Узбекистане, а также обсуждаются практические результаты расширения их понимания и теоретических знаний в политико-правовой сфере.

***Ключевые слова:** Парламент Республики Узбекистан, Олий Мажлис, Институт Президента, верховенство закона, Кабинет Министров, гражданское общество, демократические реформы.*

ВВЕДЕНИЕ

Политические права и свободы позволяют гражданам участвовать в общественной и политической жизни страны. К этим правам и свободам относятся право участвовать в жизни общества и государства, право голосовать, вступать в общественные объединения, проводить митинги, собрания и демонстрации, свободу информации, участие в массовых мероприятиях, а также

путем подачи заявлений, предложений и жалоб в государственные органы, учреждения или народные представители в соответствии с законом, включая право подачи заявления. Политические права и свободы граждан Узбекистана определены в Конституции Республики Узбекистан¹ и ряде законов и документов, имеющих силу закона.

ОБСУЖДЕНИЕ

XXI век ставит новые задачи перед всеми науками, в том числе и перед историей, в плане реформирования системы образования и совершенствования воспитательной работы. Перед учеными поставлена задача обновить современные программы, учебные пособия и учебники по соответствующим учебным предметам с учетом требований нынешней эпохи и новейших достижений науки. В этой связи, как подчеркнул наш президент Ш.Мирзиёев, принцип «Государственные органы - являются эффективным средством служения народу» ясно показывает роль и значение нашей сегодняшней жизни в процессе реформ². За годы независимости была проделана большая работа по построению гуманного общества и демократического правового государства. Была установлена наиболее демократическая система создания представительной власти - законодательной, исполнительной и судебной. Была создана новая, современная и эффективная система государственного управления – президентский метод управления республикой. В ранний период независимости законодательная власть государства – парламент республики – работала в крайне тяжелых условиях. В 1990-1994 годах он назывался Верховным Советом Республики Узбекистан и за эти годы принял около 200 законов и более 500 постановлений. Верховный Совет впервые в истории нашей страны избрал Президента, принял Декларацию о суверенитете Узбекистана, исторический закон об основах государственной независимости Узбекистана и

¹www.lex.uz (O‘zbekiston Respublikasi qonunchilik portali)

² Sh.M.Mirziyoyev. Yangi O‘zbekiston Taraqqiyot Strategiyasi. Toshkent. “O‘zbekiston” 2022.

другие важные документы. Верховный Совет подготовил и реализовал политико-правовые основы и моральные основы государственной независимости. Высший совет действовал с хорошим пониманием принципа поддержания взаимного согласия в обществе, разработал и принял важные законы, закладывающие основу для построения открытого, демократического общества и перехода к свободным рыночным отношениям. Социальное развитие, решительное движение страны по собственному пути развития потребовало, прежде всего, разработки новых принципов организации высшей государственной власти в Узбекистане. Ma'lumki, yangi Konstitutsiyaning V bo'limi davlat hokimiyatini tashkil qilish tamoyillarini o'z ichiga oladi. Поскольку в Узбекистане последовательно реализуются политические реформы на основе требований Конституции, на XIV сессии Олийского совета страны, состоявшейся 28 декабря 1993 года, «О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан» 1994 года были приняты законы «Об Олий Мажлисе Республики Узбекистан» были приняты на XVI заседании, состоявшемся 22 сентября¹. Это наиболее популярные и современные формы разделения властей, основанные на демократических принципах. Узбекистан поставил перед собой задачу построения справедливого правового демократического государства, идущего по пути развития, основанного на рыночной экономике, и формирования гуманного гражданского общества. В связи с этим необходимо использовать законодательный опыт развитых стран, а также ряда других стран, получивших независимость посредством национально-освободительных движений и вступивших на путь развития². Если взглянуть на историю узбекского парламентаризма, то в 1990-1994 годах парламент нашей страны назывался Олий Кенгаш и состоял из 150 депутатов. В 1995-2004 годах был сформирован однопалатный парламент в составе 250 депутатов, названный в честь Олий

¹www.lex.uz (O'zbekiston Respublikasi qonunchilik portali)

² Mamatraimov, K. M. "O'ZBEKISTON VA XITOIY XALQ RESPUBLIKASI: TARAQQIYOT YO'LIDAGI HAMKORLIK." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 3.4 (2023): 87-90.

Мажлис. Необходимость усиления парламентской деятельности, включая полную профессионализацию законодательного процесса, а также необходимость дальнейшего повышения качества принимаемых законов и решений потребовали перехода к двухпалатной парламентской системе. Кроме того, возникла необходимость распределенного представительства, то есть нижняя палата формируется из представителей партий, верхняя - из представителей местных органов власти (из 6 человек от местных Советов депутатов Каракалпакстана, города Ташкента и регионов), науки и техники назначаются Президентом страны 16 депутатов (всего 100 сенаторов), состоящих из наиболее заслуженных граждан, оказавших особые заслуги в области литературы, производства, общественной и общественной жизни¹. Согласно решению Олий Мажлиса «О проведении референдума Республики Узбекистан», принятому 6 декабря 2001 года, референдум был проведен 27 января 2002 года. По его итогам принятие Конституционного закона «Об итогах референдума и основных принципах организации государственной власти» определило правовую основу радикального реформирования законодательной власти. Демократически избранный Олий Мажлис – новый парламент в первые годы своей деятельности последовательно совершенствовал свою законотворческую и контрольную деятельность, тесно и активно поддерживал позитивное сотрудничество законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти. Олий Мажлис находится в тесном контакте с избирателями, исходя из того, что сила парламента заключается в ежедневных отношениях и тесном общении депутатов со своими избирателями, и такая ситуация последовательно сохраняется до сих пор. Жизнь показала, что члены общества должны быть в курсе того, какие законы обсуждаются и принимаются в Олий Мажлисе, а депутат должен быть рядом с населением в самые острые и горячие точки жизни.

¹ Karimov I.A. Xavfsizlik va tinchlik uchun kurashmoq kerak. 10 j. –Toshkent.O‘zbekiston, 2002.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Из истории человечества известно, что государство и управление в любом обществе, предусмотренные конституцией этого государства, должны соответствовать его основным целям. Общественная жизнь после обретения независимости Узбекистана стала этого требовать. Основным направлением внешней политики нашей страны является достойное место в мировом сообществе и активное участие в мировой интеграции¹. В республике была создана должность Президента. Предусматривалось дальнейшее развитие демократических процессов, углубление политических преобразований, укрепление конституционного строя, прав, свобод и безопасности граждан, улучшение взаимодействия между высшими органами государственной власти и управления республики. По мере накопления опыта построения нового общества в Узбекистане управление Президентом будет все более совершенствоваться. В частности, в 1990-1992 годах исполнительная власть Совета Министров была объединена с властью Президента, а Совет Министров был преобразован в Кабинет Министров при Президенте. Также была учреждена должность вице-президента, и он стал человеком, который возглавляет Кабинет Министров и организует его работу. Однако должность вице-президента, введенная на втором этапе, себя не оправдала. Поэтому Законом от 4 января 1992 года она была упразднена и учреждена должность Премьер-министра Республики Узбекистан. Определено, что он возглавляет Кабинет Министров и организует его работу². В настоящее время правительство Республики Узбекистан состоит из Премьер-министра, первого заместителя и заместителей Премьер-министра, министров страны, председателей государственных комитетов, руководителей крупных концернов и ассоциаций.

¹ Mamatraimov, Komil. "OCHIQLIK, OSHKORALIK VA KO'P TOMONLAMA HAMKORLIK O'ZBEKISTON TASHQI SIYOSATINING USTUVOR YO'NALISHI." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 3.12 (2023): 391-396.

² H. M. Muhamedov va boshqalar. O'zbekiston davlati va huquqi tarixi.-T. "Tasvir"NU 2008.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В последние годы в общественно-политической сфере жизни Узбекистана последовательно осуществляются значительные и неотложные реформы и изменения. До последних лет ситуация с правами человека в Узбекистане подвергалась жесткой критике со стороны международного сообщества и организаций, что отрицательно сказывалось не только на престиже нашей страны, но и на экономическом развитии нашей страны. В последние годы в качестве важнейшей задачи определен вопрос обеспечения и всесторонней защиты прав и свобод каждого человека, проживающего в нашей стране, а также необходимых политико-правовых, социально-экономических и научно-образовательных мер по построению Нового Узбекистана. на основе идеи «общества, где человеческие ценности превыше всего, и государства, дружественного человеку» были созданы основы. Уважаемый Президент нашей страны Ш.Мирзиёев сказал “Благородная идея, направленная на прославление человеческого достоинства, находится в центре всех реализуемых реформ. На самом деле общество и государство будут стабильно и гармонично развиваться только в том случае, если человек будет получать образование в достойных условиях и жить благополучной жизнью”. Именно поэтому права и свободы человека, рейтинги и стандарты, связанные с этими понятиями, имеют сегодня первостепенное значение в глобальном масштабе. Человек не является средством достижения цели для государства и общества, а, наоборот, должен быть главным смыслом и источником этой цели и высшей ценностью. Идея стрельбы, основная защита будущего общества. Закон сегодня становится практическим действием.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent. “O‘zbekiston”2023
2. Sh.M.Mirziyoyev. Yangi O‘zbekiston Taraqqiyot Strategiyasi. Toshkent. “O‘zbekiston” 2022.
3. Karimov I.A. Xavfsizlik va tinchlik uchun kurashmoq kerak. 10 j. – Toshkent. O‘zbekiston, 2002.
4. Mamatraimov, K. M. "O‘ZBEKISTON VA XITOIY XALQ RESPUBLIKASI: TARAQQIYOT YO‘LIDAGI HAMKORLIK." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 3.4 (2023): 87-90.
5. Mamatraimov, Komil. "OCHIQLIK, OSHKORALIK VA KO‘P TOMONLAMA HAMKORLIK O‘ZBEKISTON TASHQI SIYOSATINING USTUVOR YO‘NALISHI." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 3.12 (2023): 391-396.
6. H. M. Muhamedov va boshqalar. O‘zbekiston davlati va huquqi tarixi.-T. “Tasvir”NU 2008.